

DOI: 10.5281/zenodo.19552782

მოზარდების მიერ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება და მისი გავლენა
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე: სამეცნიერო მიმოხილვა

ტატანა მერმანიშვილი

M.D, Ph.D. ალ. ალადაშვილის კლინიკა, თბილისი საქართველო

ელენე ყიფიანი

ფსიქოლოგიის მაგისტრი

ekifiani@gamil.com

აბსტრაქტი. მოზარდებში ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ გამოწვევას წარმოადგენს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. როგორც ვიცით მოზარდობის ასაკი ხასიათდება ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური ცვლილებებით, რაც მოზარდს განსაკუთრებულად მოწყვლადს ხდის ისეთი ქცევებისადმი, რომლებიც შეიძლება საზიანო იყოს მისი ფიზიკური და მენტალური ჯანმრთელობისთვის. სტატიაში განვიხილავთ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების გამომწვევ ფაქტორებს და როგორ გავლენას ახდენს სარისკო ქცევა მოზარდის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. მიმოხილვა ეფუძნება როგორც საქართველოში ჩატარებულ, ასევე საერთაშორისო კვლევებს (WHO, ESPAD, NCDC, HBSC). აღნიშნული კვლევები მიუთითებს რომ ყველაზე გავრცელებული ნივთიერებებია ალკოჰოლი, თამბაქო და მარიხუანა, პირველადი გასინჯვა სწორედ მოზარდობის ასაკში ხდება, რომელზეც გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორის ერთობლიობა, როგორცაა: ინდივიდუალური მახასიათებლები, ოჯახური გარემო, კულტურული ტრადიციები, სოციალური ნორმები, თანატოლთა წრე და სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე პრევენციული პროგრამები, უნდა იყოს კომპლექსური და მოიცავდეს როგორც საგანმანათლებლო ასევე სოციალური უნარების განვითარებას, როგორცაა ემოციების რეგულაციის, სტრესთან გამკლავების, სწორი კომუნიკაციის უნარები და კრიტიკული აზროვნება. ინტერვენციები ასევე უნდა ამოიცავდეს რისკ და დამცავ ფაქტორებს ინდივიდუალურ, ოჯახურ და საზოგადოებრივ დონეზე.

საკვანძო სიტყვები: მოზარდობა, ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, მენტალური ჯანმრთელობა.

ADOLESCENT USE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS IMPACT ON MENTAL
HEALTH: A SCIENTIFIC REVIEW

Tatiana Mermanishvili

M.D, Ph.D. Al. Aladashvili Clinic, Tbilisi Georgia

Elene Kipiani

Master of Psychology

ekifiani@gamil.com

Abstract. The use of psychoactive substances among adolescents represents significant global public health challenge. As we know, adolescence is a developmental period that involves significant biological, psychological, and social changes which can make adolescents vulnerable to behaviors that, which can be harmful to their physical and mental health. In this article, we

will discuss the factors that cause the use of psychoactive substances and how risky behavior affects the mental health of adolescents. The review is based on Georgian and international studies (WHO, ESPAD, NCD, HBSC). These studies indicate that the most common substances are alcohol, tobacco and marijuana, the first use of which occurs during adolescence, which is influenced by a combination of many factors, such as: individual characteristics, family environment, cultural traditions, social norms, peer group and socio-economic status. Therefore, prevention programs should be comprehensive and include the development of educational and social skills, such as emotion regulation, stress management, effective communication skills, and critical thinking. Interventions should also address risk and protective factors at the individual, family, and community levels.

Keywords: Adolescence, Substance use, Mental health.

შესავალი

მოზარდობის პერიოდი ყველაზე მწვავე და მგრძობიარე ეტაპია ადამიანის ცხოვრებაში, რომელიც ხასიათდება არამართო ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური სირთულეებით რაც მოზარდს განსაკუთრებით მოწყვლადს ხდის ისეთი სარისკო ქცევებისადმი-მათ შორის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება, რაც ზიანს აყენებს, როგორც ფიზიკურ, ასევე მის მენტალურ ჯანმრთელობას.

ევროპის ქვეყნებში და მის ფარგლებს გარეთ მოზარდების მიერ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოყენება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემას წარმოადგენს და არსებული სტატისტიკური მაჩვენებლები ცხადყოფს, რომ ისეთი ნივთიერებების, როგორცაა თამბაქო, ალკოჰოლი და მარიხუანა, პირველადი მოხმარება უმეტესად 14 წლამდე ასაკში ხდება.(WHO-2024). ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო კვლევამ (ESPAD) 2024 წელს, ევროპის 37 ქვეყნის და მათ შორის საქართველოს მონაწილეობით, გამოავლინა რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მაგ: თამბაქოს მოხმარება ბოლო ათწლეულების განმავლობაში შემცირებულია, ადრეული დაწყება 13 წელს ქვემოთ კვლავ გრძელდება, განსაკუთრებით გოგებში. ასევე დროთა განმავლობაში შემცირებულია ალკოჰოლის მოხმარების ზოგადი მაჩვენებელი, მაგრამ გოგებში ეს ტენდენცია, მაინც სტაბილურად რჩება და ალკოჰოლის ადრეული დაწყება და მძიმე ეპიზოდური სმა, კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. რაც შეეხება მარიხუანას, მისი ადრეულ ასაკში დაწყება და რისკის შემცველი მოხმარება რჩება პრობლემად. ამას ემატება ის, რომ მარიხუანა ყველაზე მარტივად ხელმისაწვდომი არალეგალური ფსიქოაქტიური ნივთიერებაა მოსწავლეებში. (ESPAD 2025).

საქართველოში ადრეულ ასაკში ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ ყველაზე სანდო ინფორმაციას გვაძლევს ევროპის სასკოლო კვლევა-ESPAD, რომელიც დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრმა (NCD) ჩაატარა 2019 წელს, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მოზარდებში ყველაზე გავრცელებული ფსიქოაქტიური ნივთიერება ალკოჰოლია, რაც დაკავშირებული კულტურულ ტრადიციებთან და მარტივად ხელმისაწვდომობასთან. ქართველი მოზარდების მიერ ალკოჰოლის მიღება მიიჩნევა „უსაფრთხოდ“. აღნიშნული კვლევის მიხედვით, ცხოვრებაში- ერთხელ მოზარდების 85% -ს მიუღია ალკოჰოლი, ბოლო 30 დღის განმავლობაში- 38 %, ხოლო თრობის გამოცდილება აქვს ყოველ მესამე მოზარდს (43%).

მოზარდების უმეტესობა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას თანატოლთა გავლენით სინჯავს, რადგან ამ პერიოდში ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობა მნიშვნელოვან სოციალურ მოთხოვნილებას წარმოადგენს. მისთვის მნიშვნელოვანი ხდება, თუ როგორ აღიქვამენ და ხდევან „სხვები“ , რაც მისი ქცევის ფორმირების განმსაზღვრელია, მოზარდებს განსაკუთრებით აღელვებთ ჯგუფიდან გარიყვის ან სოციალური იზოლაციის საფრთხე, ამიტომ თამბაქოს მოხმარება პირდაპირ კავშირშია თანატოლთა ჯგუფში ინტეგრაციასთან. თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებელი კვლავ მაღალი რჩება მოზარდების 43% მოიხმარს თამბაქოს და აქედან მოზარდების 18 % ელექტრო სიგარეტის მოხმარებელია. ხოლო მარიხუანას მოიხმარს მოზარდების 13% და უფრო მეტად გავრცელებულია ბიშქებში ვიდრე, გოგოებში.(ESPAD- 2019 საქართველოს ანგარიში; NCDC 2020).

1. მოზარდების მიერ ნივთიერებების მოხმარების რისკ ფაქტორები:

მოზარდის ჯანსაღი განვითარება მომავალში უზრუნველყოფს ჯანსაღ საზოგადოებას. მოზარდის ქცევა რომელიც საფრთხეს უქმნის მის მენტალურ თუ ფიზიკურ ჯანმრთელობას ზრდასრულ ასაკშიც გრძელდება. (nt. J. Environ. Res. Public Health **2013**, Alice Yuen Loke, Yim-wah Mak). მოზარდობის ასაკში სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება დაკავშირებულია სოციალურ და ფსიქოლოგიურ ცვლილებებთან, მოზარდობის ასაკი წარმოადგენს ადამიანის განვითარების ერთ ერთ მნიშვნელოვან პერიოდს , რომლის დროსაც ხდება პიროვნების ჩამოყალიბება , რომელსაც ხელს უწყობს მოზარდის მიკრო სოციუმი -ოჯახი, თანატოლები, სკოლა და სხვა. ისინი გავლენას ახდენენ მისი სოციალური უნარების, ინტერესების და სხვებთან მიკუთვნებულობის ჩამოყალიბებაზე. ამ პერიოდში ,მოზარდის ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიური ცვლილებების გამო, მისი ემოციური რეაგირება სხვადასხვა სტიმულების მიმართ მატულობს, მისი წრაფვის დამოუკიდებლობისკენ , ჩნდება ექსპერიმენტირების სურვილი, ამიტომ მისი ნებისმიერი ქცევა , მათ შორის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება არ შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც დამოუკიდებელი ინდივიდუალური ქცევა , ის წარმოადგენს კულტურის, მის გარემო არსებული სოციუმის (ოჯახი, თანატოლები) ეკონომიკური მდგომარეობის და მისი ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური მახასიათებლების შედეგს.

გარდა იმისა, რომ მოზარდს ამ პერიოდში აქვს ცნობისმოყვარეობის, ახლის ექსპერიმენტირების და ახალი შეგრძნებების სურვილი , ერთ ერთ ,მნიშვნელოვან რისკ ფაქტორს, რომელიც ხელს უწყობს მოზარდების ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით დაინტერესებას წარმოადგენს ოჯახური გარემო: დისფუნქციური ოჯახი, კონფლიქტები, ძალადობრივი გარემო ოჯახში (ფიზიკური, ფსიქოლოგიური), ემიგრაცია ,ავტორიტარული აღზრდის სტილი, ჰიპერ მზრუნველობა , ემოციური დეფიციტი მშობელსა და შვილს შორის, ან უგულვებელყოფა -ასეთ დროს ფსიქოაქტიური ნივთიერება მისთვის ხდება ემოციური სიცარიელის და სტრესთან გამკლავების საშუალება. კვლევებმა აჩვენა რომ განქორწინებული ოჯახის შვილები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი დელიქვანტური ქცევებისა და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებისკენ. მაშინ როდესაც ორივე ბიოლოგიურ მშობელთან აღზრდილი ბავშვი, რომელსაც აქვს თბილი პოზიტიური გარემო და კავშირი ორივე მშობელთან, ავლენენ პრობლემური ქცევის დაბალ დონეს.(Shek, D.T.L, 1997). მშობელი მოზარდის ცხოვრებაში წარმოადგენს ქცევის მოდელს, რადგანაც ისინი არიან მათ ცხოვრებაში პირველი

ადამიანები ვისთანაც ურთიერთობენ , ამიტომ შეიძლება ჰქონდეთ უარყოფითი გავლენა მოზარდის ქცევის განვითარებაში, რომელიც შესაძლოა საზიანო იყოს მათი ჯანმრთელობისთვის. გარდა ამისა მშობლები უზრონველყოფენ მხარდაჭერასა და კონტროლს , თუ მშობელსა და შვილს შორის არის კონფლიქტური ურთიერთობა, ან არის ურთიერთობის დეფიციტი ზრდის მოზარდის სარისკო ქცევებში ჩართვას, როგორცაა ალკოჰოლის და თამბაქოს მოხმარება (Hynie, M.; Lalond, R.N.; Lee, N.S., 2006).

მოზარდების უმეტესობა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას თანატოლთა გავლენით სინჯავს, ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობა ამ პერიოდში ხდება მოზარდის ცენტრალური სოციალური მოთხოვნილება , მათი ქცევები და შეხედულებები განსაზღვრავს იდენტობის ჩამოყალიბებას. მისთვის მნიშვნელოვანი ხდება, თუ როგორ აღიქვამენ და ხდევინ „სხვები“ , რაც მისი ქცევის ფორმირების განმსაზღვრელია, მოზარდებს განსაკუთრებით აღელვებთ ჯგუფიდან გარიყვის ან სოციალური იზოლაციის საფრთხე, რომელიც მათთვის ემოციურად ისეთივე მტკივნეულია, როგორც ფიზიკური ტკივილი. აქედან გამომდინარე ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება ხშირად წარმოადგენს სოციალური მიღების და ჯგუფში თავის დამკვიდრების ინსტრუმენტს. თუ ჯგუფის შიგნით ნივთიერებების მოხმარება არის ნორმალური, მოზარდები იწყებენ ქცევის მიბაძვას არა მისი ეფექტის გამო, არამედ იმის გამო, რომ არ დაკარგოს ჯგუფში ყოფნის შესაძლებლობა. თანატოლების გავლენა არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის ან ფსიქოაქტიური ნივთიერებები მოხმარების ერთ ერთი მნიშვნელოვანი და ძლიერი რისკ ფაქტორია, კვლევებმა აჩვენა , რომ მწვევლთა/მსმელთა მეგობრები გაცილებით უფრო მეტად გადადიან თამბაქოს მოხმარებაზე/სმაზე, ვიდრე არამწვევლთა/არამსმელთა მეგობრები. (Mark D. Reed & Pamela Wilcox Rountree 1997). მიუხედავად იმისა, რომ მოზარდების უმეტესობისთვის, ადრეულ ასაკში დაწყებული ნივთიერებებით ექსპერიმენტირება რეგულარულ მოხმარებამდე არ მიდის, ზოგიერთი მათგანი მთელი ცხოვრება განიცდის მოხამრების ნეგატიურ შედეგებს , რაც აიხსნება პიროვნული თვისებებით. მაგალითად, კვლევებმა აჩვენა, რომ არსებობს კავშირი კონკრეტულ პიროვნულ თვისებებსა და სხვადასხვა ჯანმრთელობის ჩივილების, პრობლემებისა და დაავადებების გაჩენას შორის. მოზარდებს, რომლებსაც აღენიშნებათ დაბალი თვითშეფასება, მაღალი იმპულსურობა , დეპრესიული განწყობა, ანტაგონიზმი უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი ნივთიერებათა მოხმარებისკენ (William B. Jaffee Thomas J. D'Zurilla 2009). მაგალითად მოზარდი, რომელსაც უჭირს იმპულსების კონტროლი და ემოციების რეგულაცია, უფრო ადვილად ერთვება სარისკო ქცევებში , არ შეუძლია სურვილის გადავადება. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია იცოდეს მისი გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგი. კვლევები ადასტურებს რომ ექსტრავერსი ადამიანები, რომლებსაც ახასიათებთ მაღალი აგზნებადობა, კომუნიკაბელურობა ენერგიულობა და მოქმედებაზე ორიენტირებულობა, უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი ნივთიერების ბოროტად გამოყენებისკენ (Mesurado et al., 2014), რადგანაც ისინი ეძებენ ისეთ გარემოს, როგორცაა შეკრებები, წვეულებები, კლუბები და სხვა, სადაც ფსიქოაქტიური ნივთიერებები ხელმისაწვდომია.(Cooper at., al 2000). ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებელთა პიროვნული მახასიათებლების შემსწავლელ კვლევებში ასევე გამოიკვეთა ნევროტიზმი, როგორც დისპოზიციური თვისება, რომელიც ხასიათდება მაღალი შფოთვით, ემოციური არასტაბილურობით, ნეგატივიზმისკენ მიდრეკილებით და გარემოს სტრესზე დაბალი რეაგირებით, დაკავშირებულია ნივთიერების ბოროტად გამოყენების გაზრდილ ალბათობასთან (Rogers et al., 2018) რომელიც დაკავშირებულია შფოთვისა და დისფორიის შემცირების მცდელობასთან . (Widiger & Oltmanns, 2017). ბავშვობაში განცდილი ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური

ძალადობა , ექსპლუატაცია ან უგულვებელყოფის ნებისმიერი ფორმა, რომელიც მას ზიანს აყენებს , მოწყვლადს ხდის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბოროტად გამოყენების მიმართ ტრამვული გამოცდილების სტრესის დასაძლევად (Butchart et al., 2008). რომელიც წარმოადგენს თვითმკურნალობის ფორმას , ფსიქოლოგიური დისტრესის შესამცირებლად და მოგონებებისგან თავის დასაღწევად. Garland et al., 2013; Gray & Squeglia, 2018) გარდა ამის დამატებით რისკ ფაქტორს წარმოადგენს სხვადასხვა სახის დარღვევები, როგორცაა მაგალითად სწავლის უნარის დაქვეითება , ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის სინდრომი (ADHD) და დეპრესია. ამგვარად მოზარდების მიერ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხამრება არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც ცალკეული ინდივიდუალური ქცევა , ეს არის კომპლექსური, მრავალმხრივი და კულტურულად განპირობებული ქცევა.

ნივთიერებების მოხმარება და ფსიქიკური ჯანმრთელობა

მოზარდობის ასაკში ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება იწვევს ნეირობიოლოგიურ ცვლილებებს, რაც ზრდის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების რისკს და შესაძლოა გამოიწვიოს ჯანმრთელობის სერიოზული და სიცოცხლისთვის საშიში პრობლემები. როგორცაა : სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები (სგგი) (Haider MR, Kingori C, Brown MJ, Battle-Fisher M, Chertok IA 2020.)და ნივთიერებაზე დამოკიდებულებით გამოწვეული ფსიქიკური დარღვევების განვითარება , რაც დამოკიდებულია მოხმარების სიხშირეზე, გარემო პირობებზე და თვითონ ნივთიერებაზე.(Friedman J, Godvin M, Shover CL, Gone JP, Hansen H, Schriger DL) მოზარდობის ასაკში თამბაქოს, ალკოჰოლის და მარიხუანას რეგულარული მოხმარება ზრდასრულ ასაკში იწვევს ყოველდღიური ფუნქციონირების დაქვეითებას, ფსიქიკური აშლილობებს და დამოკიდებულების უფრო მაღალ მაჩვენებელს. კვლევები ადასტურებენ , რომ ფსიქოაქტიურ მოხმარებელთა შორის ფსიქიკური დაავადებები უფრო ხშირია ბავშვებსა და მოზარდებში (76%), ვიდრე ზრდასრულებში (23.4%) , ბიჭებში უფრო მეტად გავრცელებულია ქცევის დარღვევები ან ქცევის და ემოციის კომბინირებული დარღვევები, ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტივობის და ანტისოციალური ქცევითი დარღვევები. ხოლო გოგონებში ყველაზე გავრცელებულია დეპრესია, ემოციური განვითარების დარღვევები და პიროვნების მოსაზღვრე აშლილობა. ასევე კვლევებით აღმოჩნდა რომ მოზარდების 64%, რომლებსაც აქვთ ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობები აღენიშნებათ თანმხლები დაავადებები, რომელთა შორის ყველაზე გავრცელებულია დეპრესია 15%, ADHD -13%, ქცევის დარღვევა 59%.(Thomasius, R., K. Paschke, and N. Arnaud 2022.)

2019 წელს 2019 წლის ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების შესახებ ევროპული სასკოლო კვლევის (ESPAD) მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით , რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 35 ქვეყანა მათ შორის საქართველო, გამოვლინდა რომ 15-16 წლის მოზარდებში ალკოჰოლის მოხმარება საშუალო ევროპულ მაჩვენებელზე მაღალია (46.7% vs. 46.2%), ასევე გამოვლინდა რომ 16 წლის მოზარდების 15.9 % აღენიშნებოდა ბოლო თვეში ალკოჰოლით გამოწვეული ინტოქსიკაცია (ESPAD 2019.) ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობების ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ფსიქოლოგიური ტრავმა, განსაკუთრებით თუ ეს ტრავმა განმეორებითია. აშშ-ში ჩატარებული კვლევები ცხადყოფს, რომ 16 წლის ასაკმდე

მოზარდების 13 % განუცდია ფსიქოლოგიური ტრავმა და აკმაყოფილებს პოსტტრამაული სტრესული აშლილობის დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმს. ასეთი გამოცდილების მქონე მოზარდები ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს იყენებენ სტრესის შესამსუბუქებლად, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს დამატებითი ტრამვატიზაციის რისკი. (CPS-AP. 2021).

შეჯამება

მოზარდების მიერ ფსიქოაქტიური ნივთიერების გამოყენება, კვლავ გლობალურ პრობლემად რჩება. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მრავალი კვლევა ჩატარდა ნივთიერებების მოხმარების ეტიოლოგიის და ეპიდემიოლოგიის დასადგენად, რამაც ხელი შეუწყო რიგი პრვენციული პროგრამების შემუშავებას. აქედან გამომდინარე დადასტურებულია რომ მოზარდებში ფსიქო აქტიური ნივთიერებების მოხმარების პრევენცია უნდა იყოს კომპლექსური და მოიცავდეს როგორც საგანმანათლებლო ასევე სოციალური უნარების განვითარებას, როგორცაა ემოციების რეგულაციის, სტრესთან გამკლავების, სწორი კომუნიკაციის უნარები და კრიტიკული აზროვნება. ინტერვენციები ასევე უნდა ამოიცავდეს რისკ და დამცავ ფაქტორებს ინდივიდუალურ, ოჯახურ და საზოგადოებრივ დონეზე. მშობლებთან საგანმანათლებლო შეხვედრებს და ასევე უნდა მოიცავდეს მასმედიისა და საჯარო პოლიტიკის კომპონენტებს. იქიდან გამომდინარე რომ ალკოჰოლი, თამბაქო და მარიხუანა ყველაზე ფართოდ გამოიყენება დღეს მსოფლიოს მასშტაბით, აღნიშნული პრევენციული პროგრამები სწორედ ამ ნივთიერებზეა ფოკუსირებული. სამიზნე ჯგუფს უმეტეს შემთხვევაში უმცროსი ასაკის მოსწავლეები წარმოადგენენ რადგანაც კვლევებით დადასტურებულია რომ ეს სწორედ ის ასაკია როდესაც ჩნდება ექსპერიმენტირების სურვილი და დაინტერესება. (Hawkins JD, Catalano RF, Miller JY 1995). ლიტერატურული მიმოხილვები და მეტა-ანალიზი აჩვენებს, რომ ამ მახასიათებლების მქონე პროგრამებს შეუძლიათ შეამცირონ ან გადაავადონ თამბაქოს, ალკოჰოლის და ნივთიერებათა სხვა ფორმების მოხმარება ახალგაზრდებში. (Kenneth W Griffin, Gilbert J Botvin 2010).

გამოყენებული ლიტერატურა :

1. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ქცევის შესწავლა სკოლის ასაკის ბავშვებში Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey საქართველო 2018 წელი;
2. Empowering civil society and professional organizations to ensure safe, secure and accountable society in Georgia – CPR პროექტი-ახალგაზრდებში ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების მართვა ENI/2021/429-043;
3. Alice Yuen Loke, Yim-wah Mak .Peer pressure and adolescent substance use, Volume 13 pages 143-187 (1997) ;
4. Brook, J. S., Whiteman, M., Gordon, A. S., & Cohen, P. (1986). Dynamics of childhood and adolescent personality traits and adolescent drug use. *Developmental Psychology*, 22(3), 403–414. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.22.3.403>;
5. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2025
6. PDF ISBN 978-92-9408-099-8 doi:10.2810/3300854 TD-01-25-014-EN-N;

7. Friedman J, Godvin M, Shover CL, Gone JP, Hansen H, Schriger DL. Trends in Drug Overdose Deaths Among US Adolescents, January 2010 to June 2021. *JAMA*. 2022;327(14):1398-1400. doi:10.1001/jama.2022.2847;
8. Jodie N. Davies, Seth C. Harty, Joseph M. Boden The roles of extraversion and neuroticism in the relationship between childhood adversity and adolescent substance misuse 2013;
9. Jinni Su, Andrew J. Supple & Sally I-Chun Kuo The Role of Individual and Contextual Factors in Differentiating Substance Use Profiles among Adolescents Pages 734-743 Published online: 29 Sep 2017;
10. J. Environ Family Process and Peer Influences on Substance Use by Adolescents 2013. 10(9), 3868-3885; <https://doi.org/10.3390/ijerph10093868>;
11. Harith Swadi Individual risk factors for adolescent substance use Volume 55, Issue 3, 1 July 1999, Pages 209-224;
12. Kevin M Gray¹, Lindsay M Squeglia Research Review: What have we learned about adolescent substance use? DOI: 10.1111/jcpp.12783;
13. Kenneth W Griffin^{1,a}, Gilbert J Botvin^{2,b} Evidence-Based Interventions for Preventing Substance Use Disorders in Adolescents 010 Jul;19(3):505–526. doi: 10.1016/j.chc.2010.03.005 ;
14. Mattias Gunnarsson^a, J. Petter Gustavsson^b, Anders Tengström^c, Johan Franck^c, Claudia Fahlke^a Personality traits and their associations with substance use among adolescents 2008 Volume 45, Issue 5, October 2008, Pages 356-360;
15. Thomasius, R., K. Paschke, and N. Arnaud, Substance-Use Disorders in Children and Adolescents. *Dtsch Arztebl Int*, 2022. 119(25): p. 440-450;
16. William B. Jaffee^a, Thomas J. D'Zurilla personality, Problem Solving, and Adolescent Substance Use 2009;
17. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and->
18. <https://www.ncdc.ge/#/blog/blog-list/9b8198f0-3f0c-404c-b980-3f1e0fa37b4e>